

**ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАСФОРМАЦІЮ
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У КОЛЕКТИВІ: ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ**

Сінюков В.

Науковий керівник: Темченко О.

**THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE
TRANSFORMATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS WITHIN A
TEAM: PRACTICAL ASPECTS**

Sinyukov V.

Supervisor: Temchenko O.

Сучасне суспільство характеризується проникненням ІКТ в усі сфери діяльності людини. Вони стають не лише інструментом для підвищення ефективності виробництва, а й чинником глибоких соціально-економічних і культурних змін. У таких умовах відбувається трансформація соціально-трудова відносин, а трудові колективи пристосовуються до вимог цифрової економіки [2].

Практичне вивчення стану розвитку соціально-економічних відносин під впливом цифровізації засвідчило, що цей процес має не тільки переваги, а й певні проблеми.

Цифровізація внесла зміни в раніше існуючі моделі організації праці. Так, завдяки ІКТ з'явилися такі форми, як дистанційна, гібридна, проєктна, які змінюють роль часу та простору в трудовому процесі, розмивають межі між робочим й особистим життям, підвищують мобільність та автономію працівників. Відповідно й і в соціально-трудова відносинах відбувається переорієнтація з вертикальної ієрархічної структури на горизонтальні зв'язки, командну взаємодію, мережеві форми комунікації, працівники отримують більше можливостей для самостійності у виконанні завдань, але водночас зростає відповідальність за результат, а також потреба в самоконтролі та цифровій грамотності. Що стосується керівника, то його роль також

змінюється. Більшого значення набуває функція координування. Натомість роль функції контролювання зменшується [1].

У процесі аналізу стану використання інноваційних підходів до управління соціально-трудовими відносинами в умовах цифровізації в Харківському професійному ліцеї залізничного транспорту нами встановлено як переваги впровадження цифрових технологій у трудову діяльність, так і проблеми й ризики цифрової трансформації трудових відносин у колективі.

З'ясовано, що завдяки корпоративним платформам (Microsoft Teams, Slack, Zoom тощо) працівники отримують можливість оперативно обмінюватися інформацією, спільно працювати над документами, приймати колективні рішення, оптимізують управлінські процеси, зменшують бюрократичні процедури. Це сприяє підвищенню прозорості ухвалення рішень, забезпеченню об'єктивності оцінювання результатів праці, розширенню можливостей для навчання й розвитку працівників (спрощено доступ до онлайн-курсів, вебінарів, освітніх платформ тощо).

Разом із тим встановлено, що не всі працівники мають однаковий рівень цифрової грамотності, що стає причиною напруження між поколіннями; онлайн-спілкування веде до формалізації взаємин, зниження рівня довіри й емоційного зв'язку між членами колективу; зменшується відчуття автономії та довіри до керівництва; працівники відчують втому від кількості цифрових каналів, що спричиняє зниження концентрації уваги, якості роботи, позначається на психологічному стані людей; дистанційна праця призводить до розмивання меж між роботою та відпочинком, збільшення тривалості робочого дня і зниження рівня відновлення ресурсів.

З урахуванням отриманих результатів дослідження було укладено комплексно-цільову програму з удосконалення управління соціально-трудовими відносинами в умовах цифровізації. Серед заходів, спрямованих на покращення соціально-трудових відносин у колективі, КЦП передбачено: систематичне навчання працівників, адаптоване до їхнього рівня підготовки; введення в практику регулярних живих зустрічей, спільних заходів, командних

обговорень; забезпечення прозорості збирання й використання даних, пов'язаних із продуктивністю; упровадження програми психологічної допомоги, коучингу, тімбілдингу, спрямованих на зниження стресу й формування позитивного ставлення до інновацій; формування цифрової корпоративної культури, яка ґрунтується на принципах відкритості, гнучкості, взаємоповаги, етичного використання технологій і спільної відповідальності за результати діяльності тощо.

Отже, цифрова трансформація соціально-трудових відносин має суперечливий характер: вона поєднує елементи прогресу й потенційні ризики, що потребують системного управління.

Список використаних джерел

1. Немченко Т., В'юник О., Сторожук О. Соціально-трудовий потенціал населення в умовах цифровізації зайнятості та інноваційних змін в економіці. *Економіка та суспільство*. 2024. № 69. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-54> (дата звернення: 13. 10. 2025).
2. Соціально-трудові права і виклики цифровізації: монографія / за ред. Я. В. Сімутіної, М. М. Шумила. Київ : Ніка-Центр, 2023. 348 с. URL: ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/soczialno-trudovi-prava-i-vikliki-czifrovizaczii.pdf (дата звернення: 13. 10. 2025).